

GESTIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA ESCUELA RURAL

SCHOOL MANAGEMENT FOR THE PROMOTION OF PRODUCTIVE PROJECTS IN THE RURAL SCHOOL

Maigre Indira Acurero¹

Alexis Ramón Montero²

Melania Antonia Mármol³

RESUMEN

El propósito del estudio consistió en describir el proceso de articulación que caracteriza la gestión escolar en las escuelas rurales para diseñar lineamientos bajo el enfoque de gerencia estratégica que permitan promocionar proyectos productivos en el Municipio Miranda estado Zulia, bajo el paradigma positivista con enfoque proyectivo y un diseño no experimental. Entre los aportes teóricos se presenta a Piñero (2008), Egg (2005), la Propuesta de Diseño Curricular Bolivariano (2009) entre otros. La población estuvo conformada por 03 directivos, 76 docentes y 40 padres y representantes a quienes se les aplicó un cuestionario de triple versión con un rkk= 0,968. Como conclusiones se describen hallazgos que refieren discrepancia entre la capacidad demostrada por los gerentes educativos para realizar procesos de articulación de gestión escolar y la percepción de docentes, padres y representantes quienes reportaron bajo nivel de integración para alcanzar una labor pedagógica y trabajo organizativo en la gestión de proyectos productivos por lo cual fue necesario presentar un lineamiento denominado la escuela productiva en la comunidad educativa.

Palabras clave: gestión, proyectos, productivo, escuela, rural.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM/EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.unccg.edu](#) / [Yokohama National University Library.jp](#) / [Stanford.edu](#) / [www.nsdj.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucvt.oas.org/fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.vnu.ac.jp](#) / [www.iinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#) / [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#) / [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzbx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO/www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docolec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brany.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dqsc.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielb](#) / [www.rzbx3.uni-regensburg.de](#) / [www.phoenicis.dqsc.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) / [www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / +++ / No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity / Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
[www.revistaonegotium.org.ve](#) / [revistanegotium@gmail.com](#)

¹ Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Coordinadora de control de estudio y evaluación. Docente del Programa Postgrado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Correo electrónico: drmaigreacurero@gmail.com

² Doctor en Ciencias de la Educación URBE. Director de la U.E. Ernesto Flores Fuenmayor. Docente del Programa Postgrado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Correo electrónico: alex06mont57alt@hotmail.com

³ Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Coordinadora institucional del Programa de Alimentación Escolar Correo electrónico: marmolmelania@yahoo.com

ABSTRACT

The intention of the study consisted of describing the process of joint that characterizes the school management in the rural schools to design limits under the approach of strategic management that productive projects allow to promote in the Municipality Elevated place condition Zulia, under the positivist paradigm with approach proyectivo and a not experimental design. Between the theoretical contributions one presents Piñero (2008), Egg (2005), the Offer of Curriculum development Bolivariano (2009) between others. The population was shaped by 03 executives, 76 teachers and 40 parents and representatives to whom there applied a questionnaire of triple version with a rkk = 0,968. Since conclusions describe findings that recount discrepancy between the aptitude demonstrated by the educational managers to realize processes of joint of school management and the perception of teachers, parents and representatives who brought under level of integration to reach a pedagogic labor and organizational work in the management of productive projects for which it was necessary to present a limit named the productive school in the educational community.

Key words: management, projects, productive, school, rural.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo educativo que cada país busca a partir de su riqueza humana, económica, cultural entre otras, ha logrado promover en forma general una política educativa centrada en los intereses de desarrollo en cada región, mediante políticas públicas con proyectos curriculares sustentados en distintas corrientes del pensamiento filosófico y por ende en acciones que traducidas a contenidos se transforman en el estudio del saber; es decir de las ciencias, las cuales pasan a formar parte de la política educativa en cada estado.

Sobre este contexto educativo, es oportuno resaltar que en el caso venezolano durante los últimos años se han venido gestando una serie de transformaciones en el sistema educativo nacional entre las cuales las más importantes han sido la puesta en marcha del Currículo Básico Nacional CBN (1997) y la propuesta Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2009) con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (2009); como parte de la política educativa del actual gobierno venezolano lleva a cabo.

Lo descrito permite inferir, que la gestión del directivo ante estas propuestas educativas deja de considerarse como un proceso técnico para pasar a concebirse como el acto de construir una realidad organizativa y con ello hacer posible la consecución exitosa de los proyectos educativos; así como una enseñanza con implicaciones para la renovación e innovación.

En este contexto, Lois y Santos (2004:14) señalan “la escuela debe pasar de ser un centro educativo a un centro de interés colectivo para el conglomerado”, siendo con ello coincidente a los señalamientos hechos por Piñero (2008:14) por cuanto los autores advierten, desde la perspectiva social, la educación debe

aparecerse en las propias comunidades rurales de una forma mayormente vinculada a nuevas actividades que impliquen desde el conocimiento de la producción agrícola, la utilidad en todos los servicios para el consumo humano hasta imponer nuevas formas de vida e innovadoras y relaciones del aprendizaje del entorno.

El aprendizaje del estudiante en las zonas rurales deberá propiciarse desde situaciones en las cuales las y los niños se apropien de los métodos y procedimientos necesarios para solucionar los problemas más sentidos en su localidad con una perspectiva integradora. Es decir por un proceso en el cual los directivos impulsen, divulguen y promuevan en los docentes interés por seleccionar contextos de aprendizaje distinto al aula de clase. También aperturen espacios para las vivencias relacionadas al trabajo y la tierra a favor de los conocimientos, valores, actitudes, virtudes, habilidades y destrezas del que aprende.

Para Egg (2005:06) es necesario que todo proyecto productivo escolar se desarrolle bajo una cultura de participación ciudadana, jamás contraria a la solidaridad social, el diálogo, la participación comunitaria en la escuela con los padres y representantes, ya que parece ocurrir que cuando se gestiona un proyecto sin estas herramientas de promoción escasamente se logra su permanencia en el tiempo y se garantiza su sustentabilidad.

En efecto, la gestión educativa del director rural está llamada a cumplir con la encomienda de contribuir, promover desde el ámbito institucional la dirección y promoción de procesos tanto administrativos, pedagógicos como socio comunitarios para formar sujetos solidarios y participativos con capacidad para valorar la diversidad, las cualidades humanas de los participantes en el beneficio productivo comunitario, dado que la dirección proporciona al directivo el camino a seguir y la implementación de recursos necesarios para alcanzar una gestión futurista

De ahí que los nuevos esquemas institucionales que contemplan una mayor autonomía escolar, implican un cambio radical en la función del director escolar a quien se le pide un nuevo estilo de conducción de la gestión educativa, la inclusión participativa de los actores que ponen en marcha el proyecto: la comunidad educativa, para favorecer y hacer posible la puesta en marcha de un trabajo colectivo, interactivo, productivo entre quienes participan.

PROPÓSITO

Describir el proceso de articulación que caracteriza la gestión escolar en las escuelas rurales para diseñar lineamientos bajo el enfoque de gerencia estratégica que permita promocionar proyectos productivos en el municipio Miranda, estado Zulia.

REFERENTE TEÓRICO

Gestión escolar para la promoción de proyectos productivos

El proceso de gestión implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de un sistema como lo es la escuela para darle direccionalidad al servicio educativo que ofrece, según Molins (2000:09) ésta se basa en la normativa legal, la normativa general y la técnica aportadas por la pedagogía, la didáctica y otras ciencias de la educación, el currículum, las políticas y los planes educativos.

En efecto Larraín (2009:11), explica algunas de estas competencias son las capacidades de trabajar en equipo y tomar decisiones en forma compartida, proyectarse en el tiempo, evaluar y ajustar estrategias en función de indicadores de progreso y resultados parciales, generar un clima organizacional que facilite la circulación de información y la comunicación efectiva entre los diferentes integrantes de la comunidad escolar.

También Lavín (2005:16) describe, la gestión escolar “es la articulación de todas aquellas acciones que hacen posible lograr la finalidad de la institución, educar”; al respecto Pozner (2002:22) señala “el objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos”. Por consiguiente Donoso (2007:11) señala, la gestión escolar tiene un carácter integral, supera la función administrativa que se le ha asignado en muchos casos a la dirección escolar, porque considera diferentes dimensiones que son necesarios para articular y centrarse en torno a la misión pedagógica curricular, la organizativa operativa; u financiera administrativa y la comunitaria.

La gestión escolar tiene un carácter sistémico, a nivel interno ésto implica que todas las dimensiones de la gestión educativa están interconectadas y se influyen mutuamente, a nivel externo cada unidad educativa esta inserta en el sistema educacional, por lo que debe considerarse su relación con los otros actores del sistema escolar, así como con otras instituciones relacionadas con el quehacer educativo.

Proceso de articulación de la gestión escolar

Sobre este proceso Graffe (2005:36) describe, la gestión escolar es un proceso llevado a cabo por el gerente del centro educativo, un modelo para apoyar, además de dirigir el sistema que representa la escuela en áreas de ofrecer un servicio de alta calidad, el cual está representado por el proceso de dirección, alimentado por el conjunto; alumnos con competencias y conocimientos previos, docentes, plan de estudio (objetivos, contenidos, estrategias, medios, así como normativas) y el ambiente institucional determinado por la cultura y el clima que posee, con el cual se busca una organización tanto eficaz como eficiente, en forma contextualizada.

En consecuencia, Frigerio (2006:11) indica, “la gestión escolar se fundamenta en la práctica directiva, la cual se desarrolla por las dimensiones pedagógico-didáctico, organizacional comunitaria y administrativa”, en esta última se analizan las acciones de gobierno escolar, financieras y tiempo requerido para contribuir a la toma de decisiones. Así mismo, Magisch (2006:26) refiere, “la gestión escolar abarca desarrollo de procesos responsables del director escolar en la cual debe planificar, controlar, definir objetivos, tomar decisiones para poder solucionar problemas”.

Labor pedagógica

Para Zufiurre (2000:76) la labor pedagógica del directivo es el conjunto de roles ejecutados en el trabajo educativo donde se pone en evidencia la dimensión pedagógica (aprendizaje) así como los procesos de planificación, organización, dirección y control de las actividades relacionadas al aprendizaje las implícitas en todo diseño curricular.

Ahora bien, a través de la propuesta del Ministerio de Educación referida en los cuadernos para la Reforma Educativa Venezolana (1997), se plantea que una auténtica pedagogía, tanto en el ámbito de la educación “formal” como “no formal”, a través de las campañas emprendidas por las organizaciones que trabajan en la defensa y promoción educativa de los derechos humanos, es una pedagogía en la cual se conjugan de forma armónica y fértil, el conocimiento, los derechos humanos, la toma de conciencia y el análisis crítico de la realidad vivida.

Trabajo organizativo

Como puede verse Torres (2004:04) resalta, dentro de las organizaciones escolares los gerentes tratan directamente con grupos de personas que están involucrados en el quehacer educativo. Es por ello, que los directivos como promotores sociales deben establecer un compromiso fundamental con éstos y las comunidades en las cuales trabajan, organizando y desarrollando conciencia a

través de una praxis concreta, motivando, descubriendo intereses, potencialidades y coadyuvando a la solución de sus problemas, a fin de poder enfrentar con éxito los retos de un entorno complejo.

Funciones administrativas

Según Ramírez (2007:17), una de las funciones básicas de la administración y de la aplicación del proceso administrativo, por ello la conducción de las instituciones requieren (partiendo de su política general) de una estructura clave así como de un plan estratégico. Partiendo de la estrategia y del plan estratégico se necesita de la participación de todos los niveles jerárquicos de la institución, directivos, maestros y empleados, coordinados por el director general. La formulación del plan sirve para señalar qué, cuándo, cómo y quién lo va a hacer. La aplicación estratégica comprende dos fases:

1. Desarrollo de las estrategias, tomando en cuenta:
 - a. Las características de la institución educativa.
 - b. El entorno educativo y sus oportunidades.
 - c. Posibilidades y limitaciones de la institución.
 - d. Los componentes estratégicos tales como: alcance educativo, dinámica pedagógica, probabilidades de éxito, riesgos probables y utilización de recursos.
2. Desarrollo del plan propiamente dicho:
 - a. Definición de metas y objetivos.
 - b. Determinación de plazos.
 - c. Determinación de recursos.
 - d. Determinación de costos.

Integración comunitaria

Hablar de integración, es hacerlo sobre las posibilidades de reunir, compartir y ejecutar acciones entre grupos dentro de una organización. Para López (2009:40), el director del plantel de educación primaria es el responsable inmediato de administrar la prestación del servicio educativo en este nivel”, conforme a las normas y lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Por otra parte, Piñero (2008:41) señala, el director, conoce de las necesidades de la comunidad donde se encuentra inserta la escuela a la cual pertenece, sino es así, lamentablemente no ha cumplido con su verdadero papel. Por esas razones es necesario lograr cambios comunitarios con carácter educativo, no puede ni debe atribuirle este compromiso al supervisor, al jefe del municipio o

zona escolar, porque cada uno asumirá su propio rol en la medida en que se sienta comprometido con su labor.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, en tanto el fenómeno estudiado es factible de medición, de ahí versa en la explicación científica de la variable donde los resultados de esta pueden ser contrastados mediante los eventos que la explican en el contexto de las escuelas rurales. Bajo criterios metodológicos se manifiesta que el fenómeno no solo afecta a los actores sociales que sirvieron de referencia de estudio, sino que a su vez sirvieron de manera determinante para diseñar lineamientos de gestión escolar para la promoción de proyectos productivos bajo el enfoque de la gerencia estratégica en las escuelas rurales del municipio Miranda, estado Zulia.

El estudio se consideró proyectivo, para ésto los investigadores asumieron el criterio de Hurtado (2010:53) quien resaltó que las investigaciones proyectivas consisten en encontrar soluciones a los problemas prácticos, se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar los fines y funcionar adecuadamente. El diseño de la investigación se establece con el propósito de dar respuesta a las interrogantes que se plantean en la misma, por medio de la recopilación de datos, por tanto el estudio se consideró de campo, no experimental y transversal.

La población estuvo conformada por 03 directivos, por 76 docentes y 40 padres y representante para medir el comportamiento de la variable gestión escolar; en la dimensión procesos de articulación con sus respectivos indicadores. La población fue seleccionada a través de un censo poblacional con base a los criterios de Méndez (2003:68) quien resaltó, “consiste en estudiar todos los elementos de ésta, es decir el censo permite estudiar todos los elementos que conforman la muestra que servirá para la recopilación de la información” en efecto se elaboró un instrumento cuestionario constituido por 33 preguntas validado en su contenido por 7 expertos con un $r_{kk}=0,968$.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 1

Dimensión: Proceso de articulación de la gestión escolar.

Población: Directivos, docentes, padres y representantes

Sujetos	Escala de respuesta (puntaje)	INDICADORES								Total media
		Labor pedagógica		Trabajo organizativo		Funciones administrativas		Integración comunitaria		
		Media 4		Media 4		Media 4		Media 4		
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Directivos	Alto nivel (4)	03	100	03	100	03	100	03	100	4
	Moderado nivel (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bajo nivel (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Muy bajo nivel (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Docentes		Media 1.5		Media 1.3		Media 1.4		Media 1.7		1.4
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
	Alto nivel (4)	10	13	12	16	11	14	9	12	
	Moderado nivel (3)	8	11	6	8	7	8	9	12	
	Bajo nivel (2)	50	65	48	63	49	64	55	72	
	Muy bajo nivel (1)	8	11	10	13	11	14	3	4	
Padres (representantes)		Media 1.3		Media 1.1		Media 1.0		Media 1.6		1.2
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
	Alto nivel (4)	2	5	3	8	3	8	1	2	
	Moderado nivel (3)	6	15	1	2	1	2	3	8	
	Bajo nivel (2)	22	55	20	50	18	45	27	67	
	Muy bajo nivel (1)	10	25	16	40	18	45	9	22	

Fuente: Instrumento cuestionario (2012)

En la tabla 1 se observa que los directivos de las escuelas rurales del municipio Miranda, estado Zulia respondieron que Siempre (en un 100%) se comportan como gerentes educativos con capacidad para realizar procesos de articulación de gestión escolar; con un alto nivel, además realizan la labor pedagógica. En tanto, los sujetos entrevistados dijeron (en un 100%) que facilitan

durante el trabajo organizativo la integración de los miembros de la escuela para desarrollar proyectos de aprendizaje, difunden recursos docentes con eficiencia comprometiéndose con la comunidad en la orientación de los problemas locales.

También, respondieron que sus funciones administrativas siempre las articulan con la gestión escolar a través de la promoción de proyectos educativos relacionados con el ambiente natural, dirigiendo grupos hacia el quehacer cotidiano mediante la coordinación de procesos administrativos y académicos. En consecuencia con alto nivel refirieron que en proceso de integración comunitaria siempre se responsabilizan por las interacciones directas entre los miembros; cuyo resultado se refleja en una media que alcanzó 4 puntos, indicando un alto nivel.

Sin embargo, es preciso describir que los docentes entrevistados ofrecieron datos que contradicen las respuestas dadas por los directivos ya que, reflejaron una media igual a 1.4, es decir, de bajo nivel, observándose además que según lo dicho por los docentes que la labor pedagógica, el trabajo organizativo, las funciones administrativas y la integración comunitaria, casi nunca se articulan en los procesos de gestión escolar llevados a cabo por los directivos, ubicándose para estos casos valores porcentuales como 65%, 63%, 64% y 72% (máximo) en las alternativas de respuesta casi nunca.

Lo anterior permite referir que posiblemente los directivos ocultaron información al respecto. En tanto similares valores reflejaron los padres y representantes encuestados con porcentajes que oscilaron entre 45% (mínimo) para el indicador funciones administrativas y 67% (máximo) para el indicador integración comunitaria; sumando una media igual a 1.2 puntos, es decir de bajo nivel.

En consecuencia, se observan discrepancias importantes entre las opiniones dadas por directivos y docentes, así como entre directivos, padres y representantes de las escuelas rurales que advierten la necesidad de revisar estas intervenciones en las escuelas, consecencialmente anuncian el necesario conocimiento de las referentes teorías metodológicas sobre los cuales descansan las bases y fundamentación de la gestión escolar para promover proyectos productivos en las mismas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de articulación que caracteriza la gestión escolar en escuelas rurales del municipio Miranda, estado Zulia, determina que mientras los directivos manifiestan responsabilizarse directamente por desarrollar con alto nivel el

proceso de articulación de la labor pedagógica con el trabajo organizativo y las funciones administrativas para lograr la integración comunitaria a través de la convivencia entre miembros de la comunidad educativa y la orientación a la solución de problemas local así como el desarrollo de proyectos relacionados al ambiente natural, los docentes, padres y representantes lo hacen refiriendo un bajo nivel de articulación.

En consecuencia, se describe el proceso de articulación con debilidades e incongruencias respecto a las funciones administrativas y las labores pedagógicas para hacer posible la integración comunitaria y en efecto, la promoción de proyectos productivos con la participación de todos de forma tal que la escuela rural logre convertirse en un espacio para el intercambio de saberes colectivos.

El proceso de articulación adolece de estrategias para integrar al colectivo comunitario hacia la planificación de objetivos basados en la ejecución de proyectos productivos. Se concreta en la exposición de resultados y metas alcanzadas por los alumnos con la orientación docente. Lo cual presupone la ausencia de una participación directa de los miembros de la comunidad educativa, así como de actividades instruccionales en la cual participen los padres y representantes.

La gestión escolar del directivo posee un bajo nivel de dirección estratégica para la promoción de proyectos productivos y la conformación de redes productivas en el entorno rural, lo cual escasamente garantiza la participación y responsabilidad de la comunidad educativa en el trabajo de campo.

Para esto, se propone un lineamiento denominado “la escuela productiva en la comunidad educativa”, cuyo objetivo consiste en lograr que por medio de la instrucción y la educación de sus miembros, los líderes de la gestión escolar logren actitudes favorables entre todos, pretendiendo modificar a beneficio del colectivo el entorno pasivo en un entorno productivo.

Este lineamiento requiere del cumplimiento de determinadas funciones, como lo son la transformación del ambiente rural, sin menoscabo de sus elementos, condiciones y características, con contribuyentes educacionales capaces de fortalecer la consolidación de un sistema de aprendizaje para generar productos y servicios, aumentar la calidad de vida de la población que estudia, la superación personal de los miembros con el aprovechamiento del saber cotidiano, científico y tecnológico ara realmente dar cuenta de la superación de los niveles educativos en ambientes rurales.

Su desarrollo se basa en las siguientes actividades: planificación, definición de la realidad rural, cultural, nivel educativo, experiencia, clima, recursos naturales y humanos, elementos que han motivado la propuesta del proyecto productivo, la participación de la población y el currículo establecido para la enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA

Currículo Básico Nacional CBN (1997). Ministerio de Educación. Caracas. Venezuela.

Donoso, P. (2007). "Gestión escolar: ampliando la mirada, en carpeta gestión educativa de una experiencia piloto". Biblioteca del profesor. MINEDUC. Santiago de Chile.

Donoso, L. (2007). "Gestión en la escuela. Práctica y resultados. Un ensayo". Tomado de Arbitrus en monografías universal de La Habana. Pedagogía 2006. Palacio de Convenciones. Cuba Publicaciones. P.17, 18 y 19.

Frigerio, M (2006). "Gestión y procesos educativos". UCV. Caracas. Venezuela.

Egg; A. (2005). La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y técnicas para educadores. Buenos Aires.

Graffe (2005). "Gestión escolar". Universidad Central de Venezuela. Escuela de Educación. Caracas. Venezuela.

Hurtado. J. (2010). "El proyecto de investigación". Quirón ediciones. Bogotá-Caracas.

Larraín, N. (2009). "Educación". Cultura popular. Ediciones UMPAL.

Lavín, M. (2005). "Trabajo educativo. Escuelas mejores". México Editores.

Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial. Caracas. Venezuela.

López, R. (2009). "Manual del supervisor, director y docentes". MPPE. Caracas. Venezuela.

Lois, R. y Santos, X. (2004). "Planificación y espontaneidad en el desarrollo rural". Espacios y desarrollos rurales: Una visión múltiple desde Europa y Latinoamérica. Gijón, Ediciones Tareas.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Maigre Indira Acurero, Alexis Ramón Montero y Melania Antonia Mármol (2014).

SCHOOL MANAGEMENT FOR THE PROMOTION OF PRODUCTIVE PROJECTS IN THE RURAL SCHOOL

www.revistanegotium.org.ve / núm 27 (año 9) 72-83

Magich, L. (2006). "La educación en el contexto administrativo". UCV. Caracas. Venezuela.

Méndez, C. (2003). "Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación". Colombia. Mc Graw Hill.

Molins, M. (2000). "Las categorías de la pedagogía". Escuela Educación. UCV. Caracas. Venezuela.

Piñero, L. (2008). "Metodología y praxis comunitaria". Taller Grafico Santa Rita. Zulia. Venezuela.

Piñero, L. (2008). Técnicas de vinculación universidad sector productivo para el desarrollo endógeno sustentable de las comunidades del municipio Miranda. Trabajo de Acenso para optar a la categoría de profesora asociada. UNERMB. Cabimas. Venezuela

Pozner de W. (2002). "El directivo como gestor de aprendizajes escolares". Editorial Arique. Buenos Aires.

Propuesta de Diseño Curricular Bolivariano (2009). Ministerio de Educación. Caracas. Venezuela.

Ramírez, C. (2007). "la gestión administrativa en las instituciones educativas". UCV. Caracas. Venezuela.

Torres, L. (2004). "El liderazgo". Academia de la educación básica. En e-mail:

Zufiaurre, B. (2000). "Didáctica para maestras". Editorial CCS. Madrid. España
ietalute@hotmail.com